

Autoría: **RAPOSO, Isabel María.**

ORCID. 0009-0000-5901-2901

Mg. en Planificación Urbana y Regional.

Instituto de Investigaciones Económicas- FCEyE- Universidad Nacional de Rosario

Adscripta al Proyecto de Investigación 80020210200048UR. (directora) “Políticas públicas de infraestructuras y servicios; su impacto en el desarrollo desde los años 90´ en más. Revisando efectos y vínculos, al rescate del territorio”.

E-mail: raposoisabel1@gmail.com

Grupo temático: 1. Dimensiones multiescalares de las nuevas tendencias geopolíticas y geoeconómicas.

Subgrupo Temático: 1.1. Cambios económicos y geopolíticos globales.

Título:

DISPUTAS TERRITORIALES EN TORNO A GRANDES INFRAESTRUCTURAS. LA HIDROVÍA PARANÁ- PARAGUAY (HPP) EN UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL.

Objetivos:

Actualizar la visión sobre las grandes infraestructuras que definen una inserción diferencial del territorio en la región y en las cadenas globales de valor. Importa reconocer posibles enfoques, políticas públicas y estrategias frente a una etapa disruptiva de la Globalización y el nuevo contexto geopolítico.

Metodología- análisis de datos:

El abordaje del tema demanda trabajar desde lo *multidisciplinar*. Así autores como Actis (2022) interpretan un quiebre al pasar de la globalización de costos a otra etapa cargada de “riesgos” que impactan en la producción, el comercio y las cadenas globales de valor. Ello implica revisar el contexto global a la luz de la nueva lectura signada por la geopolítica y los alineamientos a partir de los dos grandes poderes estructurantes de estas relaciones: EE. UU. y el emergente, China. Las tensiones se plantean en el plano económico y de mercados, con el abandono del offshoring y el impulso a lógicas contrarias donde prevalece la “interdependencia”; además, juegan las nuevas tecnologías y el rearmado de cadenas de suministros, aceleración de la transición energética y cuidado del ambiente, tanto por efectos del cambio climático como el uso no sustentable de recursos.

En segundo lugar, resulta fundamental el abordaje *multiescalar* tanto a nivel global-regional como en el ámbito de la Cuenca del Plata y países integrantes, Argentina en particular. El espacio regional muestra fragmentación institucional y segmentación con bajo aprovechamiento del mercado e integración productiva y comercial entre ellos. Se trabajará sobre las infraestructuras y como se trasladan diferentes enfoques en el tiempo (neoliberal, desarrollista) evaluando como las políticas específicas se apoyan en el desarrollo de las inversiones en obras, la integración digital y la orientación de cadenas productivas.

Ambos abordajes elegidos requieren la revisión necesaria de organizaciones y autores que trabajan la HPP como infraestructura estructurante del territorio; además, se necesitan indagar documentos e información oficial a nivel país (AGP, CFH, Secretaría de Transporte) y organismos multilaterales (CIH, CAF, BID, Conferencia Marítima, etc.) Se completa la lectura con el seguimiento de fuentes periodísticas y otros datos a

obtener con actores claves vinculados al tema (Bolsa de Comercio de Rosario, Grupos ambientalistas, Concesionarios, gremios)

Problema, Hipótesis y Resultados:

Se vive una etapa disruptiva del proceso de Globalización que, entre otros alcances, tiene su expresión en la concepción de grandes infraestructuras; de este modo, éstas adquieren renovada importancia como herramienta para la definición de un nuevo contexto geopolítico y económico; a ellas se les adjudica la posibilidad de definir cambios en la inserción diferencial de los territorios en un escenario global. (un ejemplo es China propuso la Iniciativa Cinturón y Ruta -BRI, en 2013) En este sentido, parece estar claro que hoy prevalece la geopolítica por sobre la eficiencia en las decisiones de inversión en relación con la estructuración de cadenas de suministro (CEPAL, 2022)

Sin grandes divergencias, tanto en el plano socio político como económico se coincide en que hay un contexto cambiante y que la definición de las infraestructuras (aún en aquellos casos de obras iniciadas como la HPP) debería ser revisada y orientada en función del devenir de la evolución global, tratando de avanzar con nuevas estrategias que orienten la adopción de renovados lineamientos políticos que, en particular y en este el caso, corresponden al plano regional y nacional. Los corredores de transporte, comunicaciones y energía han sido las grandes obras de infraestructura priorizadas en la región en base a la prevalencia de aquellas demandas que imponen acceso a los mercados externos, asociadas a distintos actores geopolíticamente hegemónicos. Desde esta mirada, es importante ver cómo se debe adaptar hoy la infraestructura regional para reconfigurar el territorio en el marco de los programas multilaterales y el crédito internacional, dando así nuevo sentido a su vinculación con las lógicas y dinámicas productivas y de acumulación dominantes. Nadie duda que habiendo transcurrido más de 30 años de su puesta en marcha, tras los avances y retrocesos vividos desde el inicio en 1992 (tras el Acuerdo de las Leñas), el proyecto de la Hidrovía Paraná Paraguay es uno de los temas más controvertidos de la agenda nacional (y regional), que necesita cambios en el abordaje y pronta definición, tanto en la ejecución como en la gestión de nuevas inversiones. (Raposo y Martínez, A, 2021)

¿Cuáles son los criterios que hoy deben orientar la toma de decisión en este tipo de obras? ¿Cuáles son los posibles aciertos y cuáles los desvíos respecto de los lineamientos que impone el nuevo contexto geopolítico y cuáles las alternativas por plantear para mejorar la inserción territorial?

Desde una lectura pragmática, los resultados se orientan a trabajar un balance de lo realizado, que mensione logros y desvíos en función de los objetivos trazados: mejoras de navegabilidad, inversiones a concretar, comercio y exportaciones, nuevos sectores productivos e integración de cadenas o afectación de los recursos. (también efectos no deseados como alteración del medio fluvial, problemáticas urbanas asociadas, descoordinación o deficiencias en las políticas, etc.) Será necesario analizar la situación presente y ver en qué medida obtener nuevas respuestas válidas y cuáles serían los criterios y variantes que introducir, que mejoren la proyección de esta infraestructura en base a nuevas estrategias.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

El Estado argentino, a cargo de la administración del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, prepara el llamado a licitación internacional para la concesión, el cambio de modelo de gestión y la institucionalidad de la obra; no obstante, faltan acuerdos básicos de partes, además de información y alternativas para definir las condiciones ambientales en tanto existe crisis en la multilateralidad y faltan - en lo regional- estrategias de desarrollo para la Cuenca. A partir de los avances parece insistirse en sólo reducir costos logísticos y reestablecer beneficios a sectores

vinculados a las grandes cadenas (agroexportación, automóviles); en tanto, no quedarían asegurados otros aspectos como: los efectos de obras en el territorio (sustentabilidad), desarrollo de producciones regionales o estructura de la logística complementaria a la vía fluvial, y otros. Lograr una visión crítica y actual de esta infraestructura, permitiría proponer lineamientos que hagan a la definición de políticas acorde a los nuevos planteos globales que alteran la posición relativa de la Cuenca del Plata, y la optimización del HPP.

Palabras claves:

Políticas de infraestructuras. Geopolítica. Cadenas de suministro. Cuenca hidrográfica. Sustentabilidad.

Bibliografía:

Actis, E. (2022). La era de la globalización de riesgos. CEBRI- Revista: Brazilian Journal of International Affairs, (2), 91–111. Disponible en: [https://cebri-
evista.emnuvens.com.br/revista/article/view/31](https://cebri-
evista.emnuvens.com.br/revista/article/view/31)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2022). Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Santiago.NU. Disponible en: [https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cdfbffc-660a-4b8c-86e8-
532bcf884af5/content](https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cdfbffc-660a-4b8c-86e8-
532bcf884af5/content)

Raposo, I. y Martínez, A. (2021) El Proyecto Hidrovía Paraná- Paraguay en revisión: los nuevos desafíos que enfrentar. Actas Vigésimoquintas Jornadas Anuales “Investigaciones en la Facultad” de Ciencias Económicas y Estadística. UNR. Disponible en: [https://rephip.unr.edu.ar/items/0fa195ea-9e5f-44cc-8bbe-
12a9b3c12851](https://rephip.unr.edu.ar/items/0fa195ea-9e5f-44cc-8bbe-
12a9b3c12851)

Introducción.

Actis (2022) interpreta el quiebre que se produjo el paso de la globalización de costos a la globalización de riesgos, es decir el empresario debe afrontar “riesgos que impactan en la producción, el comercio y las cadenas globales de valor”, marcando así el fin del fenómeno denominado hiperglobalización. Para países como Argentina, el escenario es complejo: requiere de estrategias de política exterior, mucha cooperación interregional, y fortalecimiento de los espacios de integración más allá de las divergencias ideológicas, porque en este contexto de recesión y disputa geopolítica la debilidad de América Latina se puede morigerar con el fortalecimiento de instancias de cooperación e integración.

La Competencia entre Grandes Poderes (cit. por Mearsheimer, 2021), lo que puede denominarse como el “regreso de la geopolítica” (cit. por Russell Mead, 2014), impacta en los flujos de la globalización, es decir en la movilidad de los factores productivos más allá de las fronteras nacionales. (Actis, 2022)

Entender y explicar el auge de la globalización productiva y comercial desde el fin de la Guerra Fría hay que remarcar la noción de outsourcing/offshoring. La fragmentación de la producción a nivel global y el surgimiento de múltiples Cadenas Globales de Valor (CGV) marcaron el pulso de la economía internacional desde el fin de la Guerra Fría (OCDE 2007). La expansión del comercio de bienes es ilustrativa de esta dinámica. Según datos del Banco Mundial, el comercio de mercancías pasó del 20,2% del PBI mundial en 1971 para ser del 51% en 2008. Los principales drivers que impulsan el cambio en la dinámica de la globalización son: geopolítica y mercados, la interdependencia negativa entre Estados Unidos y China, la crisis del multilateralismo y la irrupción de los denominados cisnes verdes. Se pasó por alto una característica central de la globalización como es el rol de la infraestructura; esta atraviesa corredores sujetos a múltiples intereses estatales y no estatales, los cuales no se dieron en un vacío político, sino moldeados por fuerzas políticas. La centralidad de la “geoeconomía” queda más que nunca de manifiesto al mostrar que la infraestructura física y virtual no son apolíticas y neutrales.

Las tensiones con China y la actual invasión de Rusia con Ucrania han provocado el abandono del tradicional enfoque sobre los beneficios del offshoring para impulsar lógicas de reshoring, nearshoring e incluso de friend-shoring —en relación con inversiones y entornos de comercios con países aliados. Cobra centralidad el concepto de weaponizing interdependence (interdependencia como arma) elaborado por Henry Farrell y Abraham Newman (2019).

Los impactos por aceleración del cambio climático y las transformaciones medioambientales, además de agudizar la incertidumbre de un mundo entrópico para todos los actores del sistema, es visualizado como uno de los mayores riesgos que enfrenta el mundo empresarial y corporativo. El riesgo de los impactos climáticos es palpable en el negocio de las aseguradoras.

La globalización del riesgo implica la pausa o regreso de la geopolítica en las relaciones internacionales; el pasaje de una interdependencia positiva a otra negativa en la interacción entre Estados Unidos y China; y el auge y crisis del multilateralismo y de un orden liberal basado en reglas. Asimismo, se incluyó la variable medioambiental y de los recursos naturales, las cuales irrumpen con fuerza en el mundo que vivimos. No implica la reversión de los flujos del comercio internacional o el desmantelamiento de las CGV; es cualitativo, si supone mayor complejización y tensión a la hora de hacer la globalización.

Las tendencias a la regionalización del mercado mundial, ya presentes en el propio concepto de las tres “fábricas mundiales” (Asia Oriental y Sudoriental, Europa y América del Norte), pueden ser reforzadas privilegiando la localización de las inversiones en economías cercanas geográficamente o según criterios de seguridad nacional (en países considerados “amigos” o “aliados”). En este sentido, es clara una nueva etapa de la globalización en la que prevalece la razón geopolítica sobre las razones de eficiencia en las decisiones de inversión en relación con la organización de las cadenas de suministro en el ámbito global, y en la que también se puede anticipar un persistente alto dinamismo del comercio de servicios asociado a la revolución digital y el comercio electrónico. (CEPAL, 2022: 52)

En América Latina y el Caribe no se observa una dinámica similar a otras regiones del mundo en cuanto a la integración regional. El espacio económico regional sigue mostrando una elevada fragmentación institucional y una marcada división entre el Caribe, Centroamérica y México, por una parte, y América del Sur, por la otra. El resultado es un sub aprovechamiento del mercado regional y una reducida integración productiva y comercial entre los países de la región. (En 2021 representó apenas el 15% de las exportaciones totales, una de las tasas más bajas a nivel mundial cuando en 2008 fueron de 22%) verificándose fuertes alineamientos con EEUU y con China en uno y otro caso. Por un lado, la elevada demanda china de productos básicos ha reforzado el histórico patrón exportador primario de la región, especialmente en América del Sur. Hoy los gobiernos buscan mayor autonomía estratégica en el abastecimiento de los productos e insumos clave, privilegiando la resiliencia y la confiabilidad del suministro por sobre minimizar los costos. Es indispensable reimpulsar el proyecto de la integración regional. Las propuestas de política se orientan al desarrollo de la infraestructura, a la integración digital y a la generación de cadenas productivas intrarregionales.

Hacia una infraestructura regional más resiliente, eficiente y sostenible. Las inversiones en infraestructura deben orientarse hacia una nueva distribución modal más centrada en el ferrocarril y en las vías navegables interiores. Además de los beneficios derivados de una mejor distribución espacial de la actividad económica traería aparejados beneficios al ambiente como la reducción de las emisiones de CO₂. La mejora de la distribución modal podría establecer un sistema de transporte más sostenible y dependerá de factores que van más allá de aumentar las inversiones y promover alternativas al transporte por carretera. Esos factores incluyen el establecimiento y aplicación de marcos regulatorios apropiados y la gestión de la oferta y la demanda de infraestructuras y sus servicios. (Cepal, 2022, 294)

Existe una compleja red de instituciones y actores que pugnan por ejercer el dominio sobre cierta parte del espacio nacional. Una forma posible de intervención por parte de este es la planificación del territorio a través de los llamados “Planes territoriales”, los cuales permiten desplegar las concepciones políticas sobre el cómo debe desempeñarse un Estado y su rol sobre la sociedad. En el Estado Argentino se presentaron dos modelos de gestión estatal desde mediados de los años ´70 hasta el presente: el liberalismo y el neodesarrollismo. (Epelbaun y Boncompagno, 2016)

La perspectiva del liberalismo en torno al territorio y la planificación argumenta que un mercado libre y sin trabas asegura la mejor producción y creación de riqueza. Siendo el sector privado más eficiente que el estatal por definición, este último debe reducir al mínimo su actividad. La solución a los distintos problemas es siempre dejar actuar libremente a las fuerzas del mercado, más capaz para destruir la ineficiencia y premiar la producción. Una apertura total e irrestricta a los procesos globalizadores sobre el país, desregulando, privatizando y descentralizando la estructura estatal. Ante la crisis del Estado de bienestar y las reformas neoliberales a nivel global,

los liberales argumentaron que se estaba refundando el territorio para adaptarlo, convirtiéndolo en el actor encargado de orientar y liderar el cambio.

Neodesarrollismo y Territorio. Fue otro conjunto de estrategias políticas de gestión son las de estímulo a la demanda o keynesianismo, surgidas en reemplazo a las teorías ortodoxas luego de la segunda guerra mundial. Fomentar el gasto deficitario de un gobierno para dar oxígeno a una economía estancada. La escasez se manifestaba del lado de la demanda: quienes querían comprar no tenían cómo, esto conduce a un estancamiento de la economía. Desde la perspectiva territorial, quienes tienen este tipo de ideas critican la visión neoliberal, que hace mella en la eficiencia y productividad del territorio, dejando sin contemplación o supeditadas a la lógica mercantil otros elementos esenciales para el bien común de la sociedad. En Argentina no hay una fuerte tradición de planificación; sin embargo, hay fuertes instrumentos normativos y legales que inciden sobre el espacio. Se elaboraron -desde el 2003- nuevas visiones integradoras del territorio, reaparece la planificación y se refuerza el rol del Estado.

Por legítima decisión popular, el país vuelve a transitar por la senda de la globalización e inserción al capitalismo sin intervención estatal, abriendo y propiciando el juego a los actores más concentrados de la economía y relegando a los sectores trabajadores a sufrir nuevas políticas de ajuste. Se necesita la intervención del Estado sobre el territorio y su autonomía respecto al capital concentrado, ocupándose de resolver las necesidades de quienes más necesitan de su amparo.

La infraestructura ha estado ligada en cada etapa económica a facilitar las actividades promovidas en el marco de las políticas predominantes y las formas de inserción internacional (Ferrer, 1997; Roffman y Romero, 1996). Así la incorporación de Argentina a la división internacional del trabajo ricardiana en el marco del liberalismo y el modelo agroexportador dio impulso a la creación del tendido de ferrocarril en la región pampeana y un puerto acorde al modelo. La etapa de sustitución de importaciones mantuvo la infraestructura ligada a las actividades exportadoras y desarrolló aquella requerida por la industrialización, la urbanización ligada a la misma y la provisión de energía y materias primas para ese modelo. La etapa llamada aperturista por Torrado (2004) o neoliberal por autores como Rapoport (2012), Arceo y Basualdo (2006), o Morina (2006), se caracteriza por el quiebre del modelo desarrollista, la distribución regresiva del ingreso, la desindustrialización y las privatizaciones, acentuando la fragmentación socio territorial y el impulso a actividades ligadas a la explotación de recursos naturales para exportación y a la valorización financiera. Se avanza en una integración económica que difiere de la etapa anterior en su visión de complementariedad, y se afianza como forma de ampliar mercados, escalas de explotación de recursos y áreas de actuación de las transnacionales. La infraestructura al servicio del modelo exportador ya no tiene escala nacional sino regional. Los organismos de crédito internacional impulsan y fomentan una red de infraestructura al servicio de la integración del territorio de América Latina a las nuevas redes del comercio internacional, sumando al Atlántico, la conexión hacia el Pacífico.

La IIRSA en Sudamérica es la expresión de un diseño pensado por los centros para “aprovechar los recursos” y mejorar la competitividad. La densificación de una trama que permite vincular las distintas regiones entre sí y desde el Atlántico al Pacífico. UNASUR, continúa, en parte este proyecto a través de COSIPLAN. Veinte años de un modelo de infraestructura pensado en términos de una inserción internacional coherente con los intereses transnacionales y concretado con recursos de los Estados nacionales. (Alvarez, 2021)

La continuidad del proyecto extractivo en las últimas décadas necesita de la readaptación de la infraestructura existente y la construcción de nueva infraestructura acorde a los actuales patrones productivos y de intercambio. Los corredores de transporte, comunicaciones y energía son las obras prioritizadas en la región en base a una visión donde prevalecen las demandas del mercado internacional y de los actores geopolíticamente hegemónicos.

Desde esta mirada, es importante ver cómo se adapta la infraestructura regional y se reconfigura el territorio en el marco de los programas multilaterales y el crédito internacional e interpretar su vinculación con las lógicas y dinámicas productivas y de acumulación dominantes, a partir del estudio del proyecto Hidrovía Paraná Paraguay y una posible resignificación a partir de un cambio en la geopolítica global.

La Hidrovía PP tiene una primera lectura como eje de integración responde a un proceso de transnacionalización económica en la región. En la segunda, íntimamente relacionada a la anterior, existirían resistencias territoriales a esa reconversión con obras vinculadas con este proyecto, como también visiones contradictorias sobre su aporte al desarrollo. Los grandes corredores de infraestructura, parte de los macrosistemas técnicos, son condición de posibilidad de expansión de los circuitos superiores de la economía, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Los macrosistemas técnicos fueron centrales desde el momento inicial de la expansión planetaria del capitalismo. “Inicialmente, fueron ferrocarriles, telégrafos y teléfonos; suministros de agua potable, gas y electricidad; desagües y otras canalizaciones, ductos y vías de transportación que en la forma de modernas redes técnicas ayudaron a producir cambios significativos en el estilo de vida” (Alvarez, 2021:45, cit de Furlan, 2016).

La infraestructura un factor esencial en este proceso de ampliación y expansión geográfica del capitalismo que contribuye a la producción de un espacio receptivo y apto para nuevos nichos de acumulación. No es posible la expansión sin las redes, canales y corredores que permiten la construcción de nuevos circuitos espaciales de producción y circulación.

Estas consideraciones, y la caracterización de las lógicas y dinámicas globales de acumulación del capital, obligan metodológicamente a un análisis que exceda la escala local al abordar estudios sobre la infraestructura económica dominante. Los proyectos y programas actuales de interconexión física y reconversión tienen una escala regional y están condicionados por la dinámica de los flujos globales y las exigencias geopolíticas (cit. Gearoid O.Tuathail, 1996) de los actores centrales en el sistema mundo capitalista (cit. Wallerstein, 2010).

El vertiginoso avance en la transformación de la naturaleza y su degradación ha colocado en el centro de los problemas ambientales el uso y la apropiación de los bienes comunes. Lo que llevó a cuestionar también el concepto de recurso, cargado de un sentido utilitario y economicista. Diversos sectores sociales y académicos comenzaron a utilizar la denominación ‘bienes comunes de la tierra’, o ‘bienes ambientales’, que son todos aquellos elementos y procesos que en la superficie terrestre permiten y sostienen las condiciones de vida y que es imprescindible preservar. En contrario a esta visión proteccionista de los ecosistemas la teoría económica clásica prefiere ver a la degradación ambiental como externalidades del proceso productivo que podrían ser mitigadas si su costo se incorporara al precio del producto, frenando de esta manera la destrucción acelerada de la naturaleza. (Alvarez, 2021:75)

Existe consenso entre los académicos e instituciones que estudian estas temáticas en torno a la correspondencia directa entre inversiones e infraestructura y desarrollo económico, de la misma manera que parece existir consenso en que América del Sur es una prueba de que la baja inversión en infraestructura, con sus consecuencias sobre la logística, trae como resultado bajas tasas de crecimiento. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un documento que resulta de la II Cumbre Empresarial de las Américas en Panamá en 2015, afirma que los costos logísticos

en la región oscilan entre el 18% y el 35% del valor final de los productos comparado al 8% de los países de la OCDE.

La carga paraguaya y la carga regional que transita en convoyes paraguayos, estamos hablando de 25 millones de toneladas al año que es un número no menor. (Muñoz Menna, 13 diciembre 2023). Hay nuevos pedidos de flotas. De hecho, la empresa minera de Corumbá anunció en septiembre del año pasado que van a construir 400 barcazas. La región está creciendo la demanda; calculo que nosotros, en 2024, vamos a estar pasando tranquilamente los 30 mill. Tn entre el incremento del mineral de hierro, la soja, el arroz. Argentina va a tener que definir si sigue con ese sistema administrativo el Estado o abre nuevamente una licitación privada en el tramo compartido entre Confluencia y Asunción hay un acuerdo de 1969 que es el marco jurídico ideal para hacer una APP, para hacer un tipo de arreglo, también en alto Paraná.

Bibliografía.

Actis, E. (2022). La Globalización frente a la Competencia entre Grandes Poderes. Fundación ICBC. <https://www.fundacionicbc.com.ar/download.php?path=administracion/uploads/file/publicaciones/2022/globalizacion-y-geopolitica-actis.pdf>

Actis, E. (2022). La era de la globalización de riesgos. CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs, (2), 91–111. <https://cebri-vesta.emnuvens.com.br/revista/article/view/31>

Epelbaum, G.; Boncompagno, S. (2016). Geopolítica y política territorial en Argentina. Dos modelos en disputa. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5-7 de diciembre 2016, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8847/ev.8847.pdf

CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022). Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad (LC/SES.39/3-P), Santiago.NU. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cdfbffc-660a-4b8c-86e8-532bcf884af5/content>

Alvarez, A. (2021). Infraestructuras de transporte y disputas territoriales. La IIRSA en Santa Fe. Libro digital. 1a ed – CABA: CLACSO ; Tandil: UNCPBA. 419 pgs. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210826033809/Infraestructuras-transporte.pdf>

Fundación Instituto de Desarrollo Regional de Rosario (2018). Presente y futuro del transporte en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Perspectiva económica de su ampliación. Programa de Infraestructura Regional para la Integración. Rosario, UNR. 1° Ed. 168 pgs. http://www.hidrovia.org/userfiles/0-libro_hidrovia_final_c-t.pdf

Portal Portuario (13 Diciembre 2023). Por Andrés Orrego Sieber Juan Carlos Muñoz-Menna: “Si el río funciona a todos nos conviene”. <https://portalportuario.cl/juan-carlos-munoz-menna-si-el-rio-funciona-a-todos-nos-conviene/>

Hidrovías verdes desafío sudamericano. Adaptación sistémica al cambio climático. 10/07/2024.
Coloquio de especialistas a cargo. EATF ON Line. <https://youtu.be/3JY2Y2hgHR8>